

INESC TEC Research Data Repository (RDM INESC TEC)

O INESC TEC é uma associação privada sem fins lucrativos, com estatuto de utilidade pública, que se centra em atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, consultoria avançada e formação, e pré-incubação de novas empresas de base tecnológica.

Como instituição de interface, o INESC TEC junta a academia, as empresas, a administração pública e a sociedade.

INESC TEC Research Data Repository

<https://rdm.inesctec.pt/>

O RDM INESC TEC representa o compromisso institucional com os Dados Abertos. O INESC TEC foi rápido a adotar os princípios FAIR e o repositório foi lançado em 2017. Neste contexto, o INESC TEC apostou num serviço de apoio aos investigadores e o RDM suporta as atividades de gestão de dados de investigação como, por exemplo, no desenvolvimento de Planos de Gestão de Dados.

O repositório disponibiliza *datasets* relacionados com as linhas temáticas de investigação da instituição. São exemplo disso, a disponibilização de dados nos domínios da Inteligência Artificial, Bioengenharia, Robótica, Sistemas de Energia, Ciência da Computação e Engenharia no geral.

Aspetos de políticas e processos

O repositório disponibiliza *datasets* produzidos por investigadores do INESC TEC ou dos parceiros em projetos de investigação. O repositório é de acesso aberto e não é necessário registo para utilizar.

Todos os depósitos são mediados pelo *data steward* institucional e não podem ser feitos por outros utilizadores. *Datasets* com dados sensíveis requerem a intervenção do DPO (*Data Protection Officer*) e podem levar a medidas concretas de acordo com os requisitos do *datasets*.

Repositórios de dados: caso de estudo

INESC TEC Research Data Repository

Aspetos técnicos da plataforma

O *software* é o CKAN e o DOI é obtido através do serviço DataCite Fabrica.

Um *template* elaborado pelo *data steward* é usado para recolher metadados. Há um conjunto mínimo de metadados a recolher para cada *dataset*, sendo que podem ser preenchidos campos opcionais (dependendo do contexto do *dataset*) e metadados mais específicos podem ser adicionados (*custom*). A edição de metadados que enriqueçam o *dataset* podem ser preenchidos após o depósito.

São feitos *backups* diários, com cópias adicionais periódicas em *tape*.

A licença atribuída, salvo casos excepcionais, é a Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0.

Não há limite de tamanho para o *dataset*, mas existe um limite de 4GB por ficheiro.

Se o *dataset* for de grande dimensão (TBs), opta-se por disponibilizar o *dataset* numa máquina virtual (open-datasets INESC TEC) acedida através do RDM INESC TEC (link como recurso).

Agregação em diretórios e certificação

O RDM INESC TEC está registado no re3data.org e fairsharing.org.

Links úteis

[Website do INESC TEC](#)

[Registo no re3data](#)

[Registo no FAIRsharing](#)

Contactos

joao.a.castro@inesctec.pt

ag@inesctec.pt

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

Creative Commons Attribution 4.0 International License

novembro 2024

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>